

MATEMATIKA DARSLARIDA SONNI BIR NECHA MARTA KAMAYTIRISH MAVZUSIDA

Qo‘ldosheva Munira Eshqulovna

Toshkent viloyati Oqqo‘rg‘on tumani 46-sonli maktab boshlang‘ich ta‘lim fani o‘qituvchisi Toshkent viloyat Ommalashtirish bosqichi g‘olibasi, uslub birlashma rahbari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15657769>

Annotatsiya. Boshlang‘ich sinflarda darslarning qiziqarli va ommabop shaklda o‘tishi o‘quvchilarda mavzuni tushunish va mustahkamlashi uchun muhim rol o‘ynaydi. Metodik qo‘llanmada nafaqat darslarni interfaol usullar bilan o‘tish, qolaversa o‘quvchilarda mantiqiy fikrlash va muammoni tahlil qilish qobiliyatlarini rivojlantirish usullari haqida so‘z boradi. Shuningdek dunyoning yetuk ta‘lim tizimlarida qo‘llanayotgan metodlar va qiziqarli o‘yinlar ham joy olgan. Bu manbaa o‘qituvchilar, ota-onalar uchun o‘quvchida bilim va ko‘nikmalarini namoyon qilishda yordamchi bo‘la oladi.

Kalit so‘zlar: bo‘linuvchi, bo‘luvchi, bo‘linma, 8 ga karrali, 8 ga bo‘linadigan, kritik (tanqidiy) fikrlash, kreativ fikrlash, kommunikativlik, kollaboratsiya.

Аннотация. В начальных классах прохождение уроков в интересной и популярной форме играет важную роль для понимания и закрепления темы у учащихся. В методическом пособии рассказывается не только о методах интерактивного прохождения уроков, но и о способах развития у учащихся навыков логического мышления и проблемного анализа. Также представлены методы и увлекательные игры, которые мы используем в зрелых системах образования по всему миру. Этот ресурс может стать для педагогов, родителей помощником в проявлении знаний и умений у ученика.

Ключевые слова: делитель, делитель, делитель, 8-кратный, 8-кратный, критическое (критическое) мышление, креативное мышление, коммуникативность, коллаборация.

Annotation. The passage of classes in elementary grades in an interesting and popular form plays an important role in students for understanding and strengthening the topic. The methodological manual tells not only about the transition of classes by interactive methods, but also about the methods of developing logical thinking and problem analysis skills in students. Also included are the techniques and fun games used in the world's mature education systems. This manbaa can be an assistant for teachers, parents in the manifestation of knowledge and skills in the student.

Key words: divisor, divisor, divisor, divisor by 8, divisor by 8, critical (critical) reasoning, creative thinking, communicativity, collaboration.

“Bugun ta‘lim-tarbiya sohasida, hurmatli o‘qituvchi va murabbiylarimiz, farzandlarimiz hayotida yangi davr boshlanmoqda. Bu davrni yanada chuqur ma‘no mazmun bilan to‘ldirib, milliy yuksalishga erishish faqat va faqat o‘zimizga, shu yo‘lda hamjihatlik bilan qattiq mehnat qilishimizga bog‘liq. Biz xalqimizning eng katta boyligini – millionlab farzandlarimiz, jondan aziz o‘g‘il-qizlarimizning taqdirini, O‘zbekiston istiqbolini sizlarga ishonib topshirganmiz va bu vazifani mas‘uliyat bilan ado etib kelayotgan sizlar kabi fidoyi insonlar, kelajak bunyodkorlariga har qancha tahsin va tasannolar aytsak, arziydi.”

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga ko‘ra, har kim bilim olish huquqiga ega. Davlat umumiy va bepul boshlang‘ich o‘rta va o‘rta kasb-hunar ta‘limi, shuningdek, ilmiy, texnik va kasbiy ta‘limni qulay sharoitlarda ta‘minlash majburiyatini oladi. O‘zbekistonda ta‘lim sohasidagi muhim yutuq puxta o‘ylangan ta‘lim dasturlari, jumladan, davlat ta‘lim standartlarining yangi tizimini ishlab chiqish va amalga oshirishdir.

Ushbu standartlar ta‘lim jarayonini zamonaviy va oqilona tashkil etish, ta‘lim sifatini ta‘minlash hamda o‘quvchilarda zarur kompetensiya va ko‘nikmalarni shakllantirishga qaratilgan. O‘zbekiston Konstitutsiyasida ham fuqarolarning ta‘lim tilini erkin tanlash huquqi e‘tirof etilgan.

Bu ta‘lim tizimida turli tillar, madaniyatlar va millatlarga hurmat va qo‘llab-quvvatlash muhimligini ko‘rsatadi. Ta‘lim tizimining Konstitutsiyaga muvofiqligi ta‘lim olishda teng imkoniyatlarni ta‘minlash, ta‘limning turli shakllarini (davlat va xususiy) hamda ta‘lim muassasalarini qo‘llab-quvvatlash, qishloq va chekka hududlarda ta‘lim olish imkoniyatlarini kengaytirish kabi ayrim jihatlarda bo‘yicha ham kafolatlar beradi.

Ta‘kidlash joizki, keyingi yillarda O‘zbekistonda ta‘limni rivojlantirish va isloh qilishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. O‘qitishning yangi texnologiyalari va uslublarini, ta‘lim innovatsiyalarini joriy etish, shuningdek, ta‘lim infratuzilmasini modernizatsiya qilish sifatli ta‘limni ta‘minlash, zamonaviy jamiyat va mehnat bozori talablariga javob berish imkonini bermoqda. Biroq erishilgan yutuqlarga qaramay, O‘zbekistonda ta‘limni rivojlantirish borasida hali ko‘p ishlar qolgan. Bu ta‘lim sifatini yanada oshirish, oliy ta‘lim olish imkoniyatlarini kengaytirish, kasbga yo‘naltirish va kadrlar tayyorlashni kuchaytirish, ta‘lim muassasalarining resurslari va boshqaruvdan yanada samarali foydalanishni o‘z ichiga oladi.

O‘zbekiston Konstitutsiyasi ta‘lim olish huquqini kafolatlash, mamlakatimizda ta‘lim tizimining tamoyillari va maqsadlarini belgilashda muhim o‘rin tutadi. Bu bizga O‘zbekistonning barcha fuqarolari uchun ta‘lim olish imkoniyati, sifati va erkin tanlash imkoniyatini ta‘minlash imkonini beradi. Ta‘limni rivojlantirish mamlakatimiz taraqqiyotining ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lib qolmoqda, ta‘lim tizimining konstitutsiyaviy normalarga muvofiqligini yanada ta‘minlash jamiyat barqarorligi va farovonligini ta‘minlashning muhim vazifasidir. Konstitutsiya O‘zbekistonda ta‘limni rivojlantirish bilan bir qatorda o‘quvchi va pedagoglarning huquq va erkinliklarini himoya qilishda ham muhim o‘rin tutadi.

Bu fikr erkinligi va ta‘limda ishtirok etish huquqini, shuningdek, zo‘ravonlik va kamsitishdan himoyalash huquqini o‘z ichiga oladi. Konstitutsiyada ko‘zda tutilgan muhim tashabbuslardan biri “Ta‘lim barcha uchun” tamoyilini hayotga tatbiq etishdir. Ushbu tamoyilga ko‘ra, har bir fuqaro ijtimoiy mavqei, jinsi, yoshi va irqidan qat‘i nazar, bepul va bepul ta‘lim olish huquqiga ega.

Davlat barcha fuqarolarning ta‘lim olish imkoniyatlarini yaxshilashga qaratilgan dasturlarni, jumladan, qo‘shimcha sinflar, alohida ehtiyojli bolalarni qo‘llab-quvvatlash dasturlari va masofaviy ta‘limni faol ravishda amalga oshirmoqda. O‘zbekiston Konstitutsiyasida ham oliy ta‘lim olish huquqi kafolatlangan. Mamlakatda oliy ta‘limni rivojlantirish, jumladan, universitetlarni modernizatsiya qilish, o‘quv dasturlarini yangilash va ta‘lim sifatini oshirish bo‘yicha faol ishlar amalga oshirilmoqda.

Bu O‘zbekiston fuqarolariga muvaffaqiyatli martaba va kasbiy o‘sish uchun zarur bo‘lgan yuqori sifatli bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lish imkonini beradi. O‘zbekistonda ta‘limni rivojlantirishning asosiy elementlaridan biri ta‘limga yangi uslub va yondashuvlarni

joriy etishdir. Konstitutsiya davlatni ta’limning zamonaviy axborot jamiyati talablariga javob berishi uchun o’qitishning innovatsion va zamonaviy usullarini ta’minlashga majbur qiladi. Bunda o’qitishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, raqamli savodxonlik ko’nikmalari va ijodiy fikrlashni rivojlantirish kiradi.

O’zbekistonda ta’lim sohasida erishilgan muhim yutuqlardan biri xalqaro tashkilotlar va davlatlar bilan ta’lim sohasidagi hamkorlikdir. Bu O’zbekiston ta’lim tizimiga o’zaro tajriba va ilg’or tajriba almashish, yangi g’oyalar va zamonaviy tendensiyalarni joriy etish imkonini beradi.

Biroq, Konstitutsiyada ko’zda tutilgan yutuqlar va o’zgarishlarga qaramay, ba’zi muammolar hamon mavjud. Masalan, barcha fuqarolarning, ayniqsa, chekka hududlardan kelgan yoshlarning oliy ta’lim olish imkoniyatini yanada kengaytirish mumkin.

Talabalarni tez o’zgaruvchan dunyo va mehnat bozori ehtiyojlariga tayyorlash uchun o’quv dasturlari va ta’lim muassasalarini yanada modernizatsiya qilish ham talab etiladi. Xulosa o’rnida shuni aytishimiz mumkinki, O’zbekiston Konstitutsiyasi ta’lim olish huquqini ta’minlash, o’quvchilar va o’qituvchilarning huquq va erkinliklarini himoya qilish, mamlakatimizda ta’limni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Bu nafaqat barcha fuqarolar uchun ta’limning qulayligi va sifatini kafolatlaydi, balki jamiyat rivojiga ham hissa qo’shadi.

4K nima degani?

Boshlang’ich sinflarda qo’llanishi boshlanayotgan yangi tamoyil haqida. 4K yondashuvi o’z nomi bilan 4 ta tamoyilni o’z ichiga oladi:

1. Kritik (tanqidiy) fikrlash. 2. Kreativ fikrlash: 3. Kommunikativlik. 4. Kollaboratsiya.

Yangi innovatsion yondashuvni O’zbekiston maktablarida joriy etishdan oldin xorijiy tajribalar ham o’rganildi. Singapur, Xitoy, Angliya, Finlandiya, Estoniya kabi ta’limi ilg’or mamlakatlar o’quvchilarda 4K tamoyilini o’z ichiga olgan XXI asr ko’nikmalarini rivojlantirishga asosiy e’tibor qaratadi. PISA, PIRLS kabi xalqaro reytinglarda yuqori o’rinlarni egallagan davlatlar ta’limida o’quvchilarda “4K”ni o’z ichiga olgan muloqot, tadqiqot, yaratuvchanlik kabi ko’nikmalarga alohida urg’u berilgan va shuning uchun ham ular xalqaro reytinglarda katta natijalarga erishishyapti.

Kritik (tanqidiy) fikrlash: Ushbu metodologiya o’quvchilarning axborotni tanqidiy baholash, o’z fikri va mulohazalarini shakllantirish ko’nikmalarini rivojlantirishni o’z ichiga oladi. O’quvchilar muammolarga tahliliy nuqtayi nazardan yondashishni o’rganadi va mantiqiy fikrlash asosida o’z nuqtayi nazarini shakllantiradi.

Kreativ fikrlash: O’quvchilar o’z maqsadlariga erishish uchun yangi yondashuvlarni qo’llashni o’rganadi, innovatsion yechimlarni ishlab chiqadilar va ijodiy muammolarni hal qilish ko’nikmalariga ega bo’ladi.

Kommunikativlik: O’quvchilar o’z fikrlarini aniq, ravshan ifodalashga, suhbatdoshni tinglashga va tushunishga, ma’lumotni yetkazishda til vositalaridan unumli foydalanishga o’rganadi.

Kollaboratsiya: Darsliklar o’quvchilarning jamoada ishlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradigan tarzda tuzilgan. Bu o’quvchilarga hamkorlik qilish, samarali fikr almashish va o’zaro qo’llab-quvvatlash ko’nikmalarini o’rganishga ko’maklashadi.

1) Sonni 8 ga bo’lish

Matematikada bo’linish nima? Bo’lish ko’paytirishning teskarisidir. Agar 4 tadan 3 ta guruh ko’paytirishda 12 ni tashkil qilsa, 3 ta teng guruhga bo’lingan 12 ta bo’linishda har bir guruhda 4 tadan bo’ladi. Ajratishning asosiy maqsadi - adolatli bo’lishda qancha teng guruhlar tuzilganligini yoki har bir guruhda nechtdan iboratligini ko’rishdir. Yuqoridagi misolda 12 ta

donutni 3 ta o'xshash guruhga bo'lish uchun har bir guruhga 4 ta donut qo'yish kerak bo'ladi. Shunday qilib, 12 ni 3 ga bo'lish natijasida 4 chiqadi.

Bo'lish amalining belgisi quyidagicha:

Bo'linish tenglamasida qatnashgan har bir qism maxsus nomga ega. Bo'linuvchi: - bu bo'linish jarayonida bo'linadigan raqam. Bo'luvchi: bo'linuvchi bo'linadigan songa bo'luvchi deyiladi. Bo'linma: bo'linish jarayonida olingan natija.

Qoldiq: Ba'zida biz narsalarni aniq ajrata olmaymiz.

Qolgan raqam bo'lishi mumkin. Bu qolgan raqam qoldiq deb ataladi. Ushbu to'rt qism o'rtasidagi munosabatni quyidagicha ifodalash mumkin:

Bo'linuvchi = bo'luvchi x bo'linma + qoldiq. Bu javobning to'g'ri yoki noto'g'riligini tekshirish uchun bo'linish formulasi deb ham ataladi. Masalan, 16 ni 3 ga ajratamiz. Qolgan miqdor 1 bo'ladi. Bu erda dividend = 16, bo'luvchi = 3, qism = 5 va qoldiq = 1 Shunday qilib, $16 = 3 \times 5 + 1$

Bo'linishni yaxshiroq tushunish uchun keling, bir nechta umumiy bo'linish qoidalari va xususiyatlarini ko'rib chiqaylik:

1. Agar butun sonni (noldan tashqari) o'ziga ajratsak, qism yoki javob har doim 1 ga teng bo'ladi. Masalan: $7 \div 7 = 1$, $25 \div 25 = 1$
2. Agar butun sonni nolga bo'lsak, javob aniqlanmagan bo'ladi. Masalan: $6 \div 0 =$ aniqlanmagan, $325 \div 0 =$ aniqlanmagan
3. Nolni istalgan songa bo'lish nol javobini beradi. Masalan: $0 \div 5 = 0$, $00 \div 100 = 0$
4. Agar butun sonni (noldan tashqari) 1 ga bo'lsak, javob sonning o'zi bo'ladi. Masalan: $4 \div 1 = 4$, $11 \div 1 = 11$
5. Agar butun son boshqa butun songa bo'linsa, bo'linmaning butun son bo'lishi shart emas. Masalan: $15 \div 2 = 7,5$, $20 \div 3 = 6,67$
6. Aniq bo'linishda (qoldiqsiz) bo'linuvchi qismga ko'paytiriladigan bo'linuvchi dividend hisoblanadi. Bu xususiyat faqat uchta raqam nolga teng bo'lmagan butun son bo'lsa, to'g'ri bo'ladi. Masalan: Agar $30 \div 5 = 6$ bo'lsa, $5 \times 6 = 30$ bo'ladi
7. Agar uchta nolga teng bo'lmagan a, b va c butun sonlar va $b \times c = a$ bo'lsa, u holda, $a \div b = c$ va $a \div c = b$ Masalan: $5 \times 10 = 50$, keyin, $50 \div 5 = 10$, $50 \div 10 = 5$

Labirintdan chiqa olasizmi?

100 lik jadval orqali 8 ga bo'linishni o'rganish

Arifmetik amallarni qulay usulda hisoblash matematikada muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa ko'paytirish va bo'lish amallarida. Bugun biz siz bilan sonni 8 ga bo'lish haqida ko'rib chiqamiz.

8 soni juft son bo'lib, unga karrali sonlar ham juft bo'ladi. Bo'linish alomatlariga ko'ra :

-Bir xonali sonlar ichida faqat 8 ning o'zi 8 ga bo'linadi

-Ikki xonali sonlar ichida esa karra jadvaliga ko'ra 8ga ko'paytirganda hosil bo'lgan natijalar 8 ga bo'linadi, masalan, 16,24,32,40,64,72...

8 ga bo'linish, biror narsa 8 ta teng guruhga yoki 8 ta elementdan iborat guruhlarga bo'linishini anglatadi. Siz umumiy raqamingizda nechta 8 borligini so'rayapsiz.

Esda tuting, buni aniqlash uchun ko'paytirish kerak. Bunday holda, biz 8 ning vaqt jadvalini tuzishimiz kerak:

$8 \times 2 = 16$ 16 sonida IKKI sakkizta bor

$8 \times 3 = 24$ 24 sonida UCHTA sakkiz bor

$8 \times 4 = 32$ 32 sonida TO'RT sakkizta bor

$8 \times 5 = 40$ 40 sonida BESH sakkizta bor

$8 \times 6 = 48$ 48 sonida OLTI sakkizta bor

8 ga bo‘lish, boshqa har qanday raqamga bo‘lish kabi, ikki shaklda tushunilishi mumkin.

8 ga bo‘linish qoidasiga ko‘ra ikki va undan ortiq xonaga ega sonlarning oxirgi uchta raqami nol bilan yoki 8 ga bo‘linadigan son bo‘lsa bu son 8 ga bo‘linadi.

Bo‘lish komponentlari bo‘yicha 8 ga bo‘lishni tushuntirish:

$A:B=C$ bo‘lsa, A bu yerda bo‘linuvchi

B bu yerda bo‘luvchi C bu yerda bo‘linma

8 ga bo‘linuvchilar yuzasidan qaralsa, bo‘linuvchi 8 ga bo‘linishi yoki 8 ga karrali, bo‘linma esa 8 soniga teng bo‘lishi kerak.

Jadvalni 1-50 gacha bo‘lgan sonlar bilan to‘ldiring, 8 ga bo‘linadigan sonlarni ayting.

O‘quvchilarda aqliy rivojlanishni jadallashtiruvchi mashqlar.

Xullas, boshlang‘ich sinflarda sonlarni bo‘lish va ko‘paytirish amallari muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqola o‘z ichiga olgan 8 ni bo‘lish mavzusi ham yangicha qarashlar va sodda va kerakli qoidalar bilan boyitilgan. Shuningdek, ilg‘or ta‘lim tizimlari qo‘llanayotgan usullar va aqliy rivojlanish uchun kerakli topshiriqlarni ko‘rishingiz mumkin. Bir so‘z bilan aytganda, ushbu maqola ham o‘quvchi, ham oq‘ituvchi uchun kerakli manbaadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://study.com/academy/lesson/divisibility-by-8-9-and-10.html>
2. <https://www.pinterest.com/pin/246431410855120904/>
3. <https://study.com/academy/lesson/how-to-divide-by-html#:~:text=To%20divide%20by%208%20is,dividing%20by%202%20three%20times.>
4. <https://www.splashlearn.com/math-vocabulary/division/division>
5. <https://yuz.uz/ru/news/konstitutsiya-i-obrazovanie-v-uzbekistane-vajnost-i-dostijeniya>